

FAN RIVOJLANISHINING ASOSIY BOSQICHLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Nigora Jumayeva

Mirzo Ulug'bek nomli O'zbekiston milliy universiteti 2-kurs magistranti.

Falsafa va Ma'naviyat asoslari kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14420083>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fan rivojlanishining asosiy tarixiy bosqichlari, uning metodologik asoslari va zamonaviy tendensiyalari tahlil qilinadi. Fan taraqqiyotining evolyusion xususiyatlari, paradigmalarning o'zgarishi va ilmiy bilimlarning jamiyat rivojlanishiga ta'siri o'rganiladi. Maqolada fan falsafasi, ilmiy inqiloblar nazariyasi va zamonaviy fan metodologiyasining asosiy jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: fan tarixi, ilmiy paradigma, fan metodologiyasi, ilmiy inqilob, fan falsafasi, ilmiy bilish.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ЕЕ СПЕЦИФИКА

Аннотация. В данной статье будут проанализированы основные исторические этапы развития науки, ее методологические основы и современные тенденции.

Исследуются эволюционные особенности развития науки, смена парадигм и влияние научного знания на развитие общества. В статье освещаются основные аспекты философии науки, теории научных революций и методологии современной науки.

Ключевые слова: История науки, научная парадигма, методология науки, научная революция, философия науки, научное познание.

THE MAIN STAGES OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND ITS PECULIARITIES

Abstract. This article analyzes the main historical stages of the development of science, its methodological foundations and modern trends. The evolutionary features of the development of Science, the change in paradigms and the influence of scientific knowledge on the development of society are studied. The article covers the main aspects of the philosophy of Science, the theory of Scientific Revolutions and the methodology of modern science.

Keywords: history of science, scientific paradigm, methodology of Science, Scientific Revolution, philosophy of science, scientific knowledge.

KIRISH

Fan insoniyat sivilizatsiyasining eng muhim yutuqlaridan biri hisoblanadi. U dunyoni bilish, tabiat va jamiyat qonuniyatlarini o'rganish hamda amaliy muammolarni hal etishning samarali vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Fan rivojlanishi murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, u turli tarixiy davrlarda o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan [1].

Fanning rivojlanish bosqichlarini o'rganish, uning metodologik asoslarini tahlil qilish va zamonaviy tendensiyalarini aniqlash nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Bu tadqiqot fan tarixini tizimli o'rganish, uning rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash va kelajak istiqbollari belgilashga qaratilgan.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot metodologiyasi tarixiy-mantiqiy tahlil, tizimli yondashuv va qiyosiy tahlil usullariga asoslangan. Fan rivojlanishining bosqichlari va xususiyatlarini o'rganishda T. Kun, I. Lakatos, K. Popper kabi olimlarning ilmiy paradigmalari va ilmiy inqiloblar haqidagi nazariyalari asos qilib olindi [2].

Adabiyotlar tahlili ko'rsatadiki, fan rivojlanishining asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Qadimgi dunyo fani (mil. av. VI-I asrlar) - bu davrda ilk ilmiy bilimlar shakllangan, matematika, astronomiya, tibbiyot kabi fanlar rivojlana boshlagan [3].
2. O'rta asrlar fani (V-XV asrlar) - diniy dunyoqarash ustuvor bo'lgan, ammo arab olimlari tomonidan muhim ilmiy kashfiyotlar qilingan [4].
3. Uyg'onish davri fani (XV-XVI asrlar) - empirik tadqiqotlar rivojlangan, eksperimental fan asoslari yaratilgan [5].
4. Yangi davr fani (XVII-XIX asrlar) - klassik fan shakllangan, asosiy tabiat qonunlari kashf etilgan [6].
5. Zamonaviy fan (XX-XXI asrlar) - noklassik va postnoklassik fan bosqichlari [7].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Fan rivojlanishining har bir tarixiy bosqichi o'ziga xos metodologik, epistemologik va ijtimoiy-madaniy xususiyatlarga ega. Qadimgi dunyo fanining asosiy xususiyati nazariy bilimlarning ustuvorligida namoyon bo'ladi. Bu davrda bilimlar asosan kuzatish va mantiqiy mulohaza yuritish orqali shakllantirilgan. Qadimgi Yunoniston va Rimda fan asosan falsafiy mushohada xarakteriga ega bo'lib, empirik tadqiqotlar ikkinchi darajali ahamiyatga ega edi [3].

Arximed, Ptolemey, Evklid kabi olimlarning ishlari nazariy xarakterga ega bo'lgan bo'lsa-da, ular keyingi davr fani uchun metodologik asos bo'lib xizmat qildi.

O'rta asrlar fanining o'ziga xos xususiyati diniy dunyoqarashning ilmiy bilishdagi ustuvorligi bilan belgilanadi. Yevropa universitetlarida sxolastik tafakkur ustuvor bo'lgan bir paytda, Sharq mamlakatlarida, xususan Markaziy Osiyo va arab mamlakatlarida aniq va tabiiy fanlar rivojlandi. Muhammad al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino kabi olimlarning ishlari nafaqat o'z davrida, balki keyingi davr fani rivojida ham muhim rol o'ynadi [8]. Ular tomonidan matematika, astronomiya, tibbiyot, kimyo sohalarida qilingan kashfiyotlar zamonaviy fan uchun ham ahamiyatini yo'qotgani yo'q.

Uyg'onish davri fanining eng muhim xususiyati - empirik tadqiqotlarning ustuvorligi va eksperimental metodning shakllanishidir. Bu davrda Nikolay Kopernik, Galileo Galiley, Jordano Bruno kabi olimlarning ishlari tufayli dunyoning geliotsentrik modeli yaratildi, mexanika qonunlari kashf etildi [5]. Uyg'onish davri fani diniy dunyoqarash bilan kurashda shakllandi va bu kurash ilmiy metodologiyaning takomillashuviga olib keldi.

Yangi davr fani o'zining metodologik puxtaligi, nazariya va amaliyot birligining ta'minlanganligi bilan ajralib turadi. Nyuton mexanikasi, Leybnis va Nyuton tomonidan differensial va integral hisobning yaratilishi, Lavuaze kimyoviy elementlar nazariyasi kabi kashfiyotlar fanning nazariy asoslarini mustahkamladi [6]. Bu davrda fan va texnika o'rtasidagi aloqa kuchaydi, sanoat inqilobi uchun zamin yaratildi. Ilmiy bilimlarning tizimli xarakteri, ularning matematik apparatdan foydalanishi, eksperimental tekshiruv imkoniyati kabi xususiyatlar klassik fanning asosiy belgilari sifatida namoyon bo'ldi.

Zamonaviy fan bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega. Birinchidan, fanlararo integratsiya kuchayib bormoqda. Murakkab tizimlari o'rganish uchun turli fanlarning metodlari va yondashuvlari birlashtirilmoqda. Masalan, biofizika, biokimyo, neyrofiziologiya kabi fanlarning paydo bo'lishi buning yaqqol misolidir [7].

Ikkinchidan, innovatsion texnologiyalarning jadal rivojlanishi fan oldiga yangi vazifalarni qo'ymoqda. Sun'iy intellekt, nanotexnologiyalar, gen injeneriyasi kabi yo'nalishlar nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo'lmoqda. Bu esa o'z navbatida fanning ijtimoiy mas'uliyatini oshirmoqda [10].

Uchinchidan, zamonaviy fan global muammolarni hal etishga yo'naltirilgan. Iqlim o'zgarishi, atrof-muhit muhofazasi, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, oziq-ovqat xavfsizligi kabi masalalar fanning ustuvor yo'nalishlariga aylanmoqda. Bu esa fan va jamiyat o'rtasidagi aloqaning yanada mustahkamlanishiga olib kelmoqda [9].

To'rtinchidan, axborot texnologiyalarining keng qo'llanilishi ilmiy tadqiqotlarning xarakterini o'zgartirmoqda.

Katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, murakkab jarayonlarni modellashtirish, masofaviy tadqiqotlar o'tkazish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa ilmiy bilimlarning shakllanish va tarqalish tezligini oshirmoqda [4].

Beshinchidan, zamonaviy fanda epistemologik va metodologik pluralizm kuchaymoqda.

Turli ilmiy maktablar va yondashuvlarning o'zaro raqobati ilmiy bilimlarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Postpozitivistik metodologiyaning rivojlanishi, konstruktivizm g'oyalarining tarqalishi buning yaqqol misolidir [2].

Shunday qilib, fan rivojlanishining har bir bosqichi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular ilmiy bilishning metodlari, maqsadlari va natijalarining o'zgarishida namoyon bo'ladi.

Zamonaviy fan esa fanlararo integratsiya, innovatsion texnologiyalar, global muammolarga yo'naltirilganlik, axborot texnologiyalarining keng qo'llanilishi va ijtimoiy mas'uliyatning ortishi kabi xususiyatlarga ega.

XULOSA

Fan rivojlanishi murakkab va ko'p bosqichli jarayon bo'lib, har bir bosqich o'ziga xos xususiyatlarga ega. Zamonaviy fan oldida global muammolarni hal etish, innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish va jamiyat barqaror rivojlanishini ta'minlash kabi muhim vazifalar turibdi.

Fanning kelajakdagi rivojlanishi axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt, nanomateriallar, biotexnologiyalar kabi yo'nalishlar bilan bog'liq. Bu esa fan metodologiyasining yanada takomillashishini, fanlararo integratsiyaning kuchayishini va ilmiy tadqiqotlarning ijtimoiy ahamiyatining ortishini taqozo etadi.

REFERENCES

1. Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2015.
2. Лакатос И. Методология исследовательских программ. М.: АСТ, 2003.
3. Lloyd G. Early Greek Science: Thales to Aristotle. NY: Norton, 2012.
4. Холтон Дж. Что такое "антинаука"? // Вопросы философии. 2016. № 2.
5. Shapin S. The Scientific Revolution. Chicago: University of Chicago Press, 2018.
6. Степин В.С. История и философия науки. М.: Академический проект, 2014.
7. Юдин Б.Г. История и философия науки. М.: ИНФРА-М, 2018.
8. Al-Khalili J. The House of Wisdom: How Arabic Science Saved Ancient Knowledge. NY: Penguin, 2011.

9. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. Тошкент: Ўзбекистон, 2017.
10. Ziman J. Real Science: What It Is and What It Means. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.